

ERIOPIS SEBASTIANI, NUEVA ESPECIE DEL GÉNERO ERIOPIS MULSANT, 1850 (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)

Abdhiel Arnaldo Bustamante Navarrete

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco.
Av. De la Cultura 733. A.P. 921. Perú. – abdhiel77@yahoo.com

Resumen: Se reporta y describe una nueva especie del género *Eriopis* Mulsant 1850 (Coleoptera: Coccinellidae) proveniente de la costa del Perú. Se presentan además gráficos del ejemplar tipo y la genitalia.

Palabras clave: Coleoptera, Coccinellidae, *Eriopis sebastiani* sp. n., Caféte, Perú.
Taxonomía: *Eriopis sebastiani* sp. n.

Introducción

Eriopis es un género creado por Mulsant en 1850 y que incluye actualmente 14 especies y subespecies de distribución exclusiva en Sudamérica: *Eriopis opposita* Mulsant, 1850 (Chile), *E. andina andina* Hofmann, 1970 (Chile, Bolivia), *E. eschscholtzi* Mulsant, 1850 (Chile); *E. peruviana* Hofmann, 1970 (Perú), *E. minima* Hofmann, 1970 (Perú), *E. alticola* Hofmann, 1970 (Perú), *E. punicola* Hofmann, 1970 (Perú, Colombia), *E. magellanica* Philippi, 1887 (Chile, Argentina), *E. connexa connexa* Germar, 1824, *E. connexa mollenoensis* Hofmann, 1970, *E. connexa chilensis* Hofmann, 1970 (Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Chile), *E. heliophila* Mulsant, 1866 (= *E. nobilis* Hofmann, 1970) (Perú, Ecuador) y *E. magroensis* Eizaguirre, 2004 (Chile) (Mulsant, 1850; Mader, 1957, 1958; Hofmann, 1970; Fursch, 1990; Eizaguirre, 2004).

La revisión de una serie de ejemplares del género *Eriopis* colectados en 1969 sobre leguminosas en la provincia de Cañete, región Lima (costa central del Perú) permitió detectar un carácter peculiar en toda la serie: una mancha romboidal clara en la cabeza; este carácter es compartido únicamente con *E. magroensis*, pero los demás caracteres de la morfología externa y la configuración de la genitalia separan claramente a *sebastiani* de *magroensis* y del resto de especies descritas para el género.

***Eriopis sebastiani* sp.n.**

Especie perteneciente al género *Eriopis* Mulsant junto a *Eriopis opposita*, *E. andina* spp., *E. eschscholtzi*, *E. peruviana*, *E. minima*, *E. alticola*, *E. punicola*, *E. magellanica*, *E. connexa* spp., *E. heliophila* (= *nobilis*) y *E. magroensis*. *Eriopis sebastiani* presenta un patrón de pigmentación característico: una mancha romboidal clara en medio de la frente y las manchas laterales y la mancha anterior del pronoto unidas. La genitalia presenta la pieza basal tan larga como ancha, el lóbulo medio muy engrosado y los parámetros más largos que el lóbulo medio (= lóbulo basal).

DESCRIPCIÓN: La terminología de Kovar (1973) es usada para la descripción del tegmen y la morfología externa. Se proponen además nombres para las estructuras de la cápsula sifonal (pieza basal del aedeagus).

MORFOLOGÍA EXTERNA: Macho, longitud total 4,7 mm, ancho (parte más ancha de la élytra) 2,5 mm. Forma oval

elongada, ancha en el tercio posterior (mitad posterior de los élitros). Cuerpo glabro dorsalmente, de coloración general negra con patrón de manchas de color crema.

Cabeza (Fig. 1): predominante negra, frente con una mancha crema, subtriangular, que abarca desde el vertex hasta el clipeo; punteaduras regulares separadas por 2 diámetros o menos, pubescencia amarilla corta en la frente, más larga hacia el clipeo.

Pronoto (Fig. 2): ancho 1,7 mm, largo 1,2 mm, mancha anterior y laterales unidas; la mancha anterior, triangular, extendiéndose hacia la parte media del pronoto; manchas laterales anchas; mancha posterior grande, cuadrangular; punteaduras finas, casi indistinguibles separadas por tres diámetros a más. Scutellum pequeño, más angosto que la mancha posterior del pronoto.

Élitros (Fig. 3): primera mancha discal redondeada, unida a la mancha marginal; segunda mancha discal oval elongada, oblicua; tercera mancha discal redondeada extendiéndose hacia su mancha marginal correspondiente; punteaduras finas separadas por tres diámetros a más. Quinto esternito abdominal con el margen posterior ligeramente bisinuado. Superficie ventral del cuerpo con pubescencia larga y uniforme, más corta en las patas (fémur y tibia), abundante y más fina en los tarsómeros 1-3.

Genitalia: Tegmen (Fig. 4): longitud total (extremo de la pieza basal hasta el ápice de los parámetros): 0,9 mm. Longitud de la pieza basal 0,3 mm, tan larga como ancha; lóbulo medio: largo (base de los trabes hasta el ápice del lóbulo medio) 0,65 mm, ancho (parte más abultada) 0,3 mm, muy abultado en su parte media, adelgazando abruptamente para terminar en un ápice agudo; parámetros: longitud 0,5 mm, más largos que el lóbulo medio, uniformemente engrosados en toda su extensión y ligeramente curvados desde la parte media hasta el ápice, abundante pubescencia en los ápices.

Sifo (Fig. 5): **Cápsula Sifonal:** proyección basal oblicua y engrosada uniformemente, membrana posterior pequeña, curva externa ligera, margen externo moderadamente curvo; proyección apical gruesa y fuertemente curvada con el ápice romo, curva interna moderadamente abierta.

VARIACIÓN: longitud 4,7-4,9 mm, ancho 2,5-2,7 mm. Las manchas anterior y las laterales del pronoto pueden no llegar a unirse mientras que las manchas anterior y posterior (también del pronoto) pueden llegar a entrar en contacto.

Fig. 1-5. *Eriopis sebastiani* sp. n. **1.** Cabeza, mancha frontal. **2.** Pronoto con las manchas laterales y la mancha anterior unidas. **3.** Habitus. **4.** Tegmen. **5.** Sifo.

HEMBRA: idéntica al macho, manchas elitrales II y III más grandes.

MATERIAL TIPO: Holotipo macho y 'Alotipo' (paratipo) hembra: Perú, Lima, Cañete, Hoja Redonda, Hacienda Santadel, 02.03.1969, sobre leguminosas, colector F. Chavez. **Material Adicional:** 2 machos y 4 hembras: Perú, Lima, Cañete, Hoja Redonda, Hacienda Santadel, 02.03.1969, sobre leguminosas, colector F. Chavez. Todos los ejemplares están depositados en la Colección Entomológica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco UNSAAC.

ETIMOLOGÍA: dedicada a mi hijo, Iván Sebastián.

DISTRIBUCIÓN: Conocida hasta el momento sólo de la localidad típica: Perú, Región Lima, Provincia de Cañete, Hoja Redonda, Hacienda Santadel. Las etiquetas originales no indican con precisión el lugar exacto de las colectas; es posible además que la denominación de "Santadel" sea una abreviatura.

Referencias Bibliográficas

- EIZAGUIRRE, S. 2004. Nueva especie del género *Eriopis* (Coleoptera: Coccinellidae). *Boletín de la S.E.A.*, **35**: 47-49.
- FURSCH, H. 1990. Valid genera and subgenera of Coccinellidae. *Coccinella*, **2**(1): 7-18 pp.
- HOFMANN, W. 1970. Die Gattung *Eriopis* Mulsant (Col. Coccinellidae). *Mitteilungen München Ent. Gesellschaft*, **60**: 102-116.
- KOVÁR, I. 1973. Taxonomy and Morphology of Adults, in Hodek, I. Ed. *Biology of Coccinellidae. Academia, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague. Czechoslovak*. 592 pp.
- MADER, L. 1957. Neue Sudamerikanische Coccinelliden. *Revista Chilena de Entomología*, **5**: 73-94.
- MADER, L. 1958. Neue Coccinelliden. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Georg Frey*, **9**(1): 178-183.
- MULSANT, M. E. 1850. Species de Coléoptères Trimères Sécuripalpes. *Ann. Sci. Phys. Lyon*, **2**: 1-1104.

Índice del Número 37 (31 Octubre 2005):

● Artículo / NB: Nota breve / i Sección

- Catálogo iberobaleár de los Aleocharinae (Coleoptera: Staphylinidae). PURIFICACIÓN GAMARRA & RAIMUNDO OUTERELO. 1-81
- Scorpions from Mandena East Coastal rain forest in Madagascar, and description of a new species of *Grosphus* Simon (Scorpiones, Buthidae). WILSON R. LOURENÇO ... 83-87
- Diagnoses preliminares de nuevos táxones de Curculionidae (Coleoptera). M. A. ALONSO-ZARAZAGA. 89-93
- Dos nuevos géneros de vinagrillos de Centroamérica y las Antillas (Arachnida: Thelyphonida). CARLOS VÍQUEZ & LUIS F. DE ARMAS. 95-98
- *Agrilus* (s. str.) *ibericus* sp. n. de la fauna española (Coleoptera: Buprestidae). M. A. SÁNCHEZ SOBRINO & L. TOLOSA SÁNCHEZ. 99-102
- *Eriopis sebastiani*, nueva especie del género *Eriopis* Mulsant, 1850 (Coleoptera: Coccinellidae). ABDHIEL ARNALDO BUSTAMANTE NAVARRETE. 103-104
- Una nueva especie de tarántula del género *Aphonopelma* Pocock 1901 (Araneae, Theraphosidae, Theraphosinae) de México con notas sobre el género *Brachypelma* Simon 1891. ARTURO LOCHT, FRANCISCO MEDINA, ROBERTO ROJO & IGNACIO VÁZQUEZ. 105-108
- Confirmation de la présence de la famille des Buthidae C.L. Koch, 1837 au Chili (Chelicerata, Scorpiones). WILSON R. LOURENÇO. 109-112
- Descrizione di nuove specie di *Lanecarus* Ohira, 1962 con chiave di determinazione delle specie di Cina e sud-est asiatico e descrizione di una nuova specie del Brunei (Coleoptera, Elateridae, Synaptini). GIUSEPPE PLATIA. 113-117
- NB: Evidencia de la depredación del galápagos leproso sobre *Cyzicus grubei* Simon (1808) (Crustacea, Branchiopoda, Cyzicidae). JOSÉ LUIS PÉREZ-BOTE, ANTONIO MUÑOZ, ANTONIO J. ROMERO, JOSÉ MARÍA TORREJÓN Y MARIO PERIANES. 118
- Los Drilidae Lacordaire, 1857 de la Península Ibérica e Islas Baleares (Coleoptera). PABLO BAHILLO DE LA PUEBLA & JOSÉ IGNACIO LÓPEZ COLÓN. 119-128
- Novedades aracnológicas de República Dominicana (Arachnida: Amblypygi, Schizomida, Solpugida, Uropygi). ROLANDO TERUEL & LUIS F. DE ARMAS. 129-133
- Dos nuevos buprestidos para Portugal (Coleoptera: Buprestidae). LUCÍA ARNÁIZ RUIZ, PABLO BERCEDO PÁRAMO & ANTÓNIO JOSÉ DE SOUSA ZUZARTE. 135-136
- Descripción de una nueva especie de *Omolocna* Fennah, 1945 (Hemiptera: Derbidae) de Cuba. ROSANNA RODRÍGUEZ-LEÓN MERINO & MARTA M. HIDALGO-GATO GONZÁLEZ. 137-139
- NB: Apuntes sobre anóbidos ibéricos I: dos carcomas poco conocidas de España (Coleoptera: Anobiidae). PABLO BERCEDO & LUCÍA ARNÁIZ. 140
- Aportación al conocimiento de la familia Salpingidae (Coleoptera) en la Península Ibérica. IGNACIO PÉREZ MORENO. 141-147
- Los solífugos de Cuba (Arachnida: Solifugae). LUIS F. DE ARMAS & ROLANDO TERUEL. 149-163
- NB: Nueva localidad para *Branchinecta media* (Crustacea: Anostraca) en Los Monegros. JORDI SALA, STEPHANIE GASCON & DANI BOIX. 164
- Nuevos registros de *Ruspolia nitidula* (Scopoli, 1786) y *Barbitistes fischeri* (Yersin, 1854) (Orthoptera: Tettigoniodea) para la Comunidad de Madrid. A. IRAOLA, M. GARCÍA-PARÍS Y V. LORENTE. 165-168
- Primeros registros de *Centruroides exilimanus* Teruel & Stockwell, 2001 (Scorpiones: Buthidae) para Guatemala y El Salvador, con la descripción de la hembra adulta. CARLOS VÍQUEZ & LUIS F. DE ARMAS. 169-170
- Acerca de la presencia de *Ampedus balteatus* (Linnaeus, 1758) y *Ampedus elegantulus* (Schönherr, 1817) en la Península Ibérica (Coleoptera: Elateridae). JOSÉ I. RECALDE IRURZUN, IGNACIO PÉREZ MORENO & FERNANDO MORENO GRIJALBA. 171-172
- Os ortópteros da bacia do Rio Sabor (Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal) (Insecta, Orthoptera). MARÍA JOSÉ MIRANDA-ARABOLAZA & PABLO BARRANCO. 173-200
- Los inventarios de himenópteros (Insecta: Hymenoptera) en Cuba: logros, limitaciones y perspectivas futuras. JOSÉ L. FERNÁNDEZ TRIANA. 201-206
- Nuevos datos de berítidos (Heteroptera: Berytidae) de la Comunidad de Madrid. M. COSTAS, M. Á. VÁZQUEZ, T. LÓPEZ Y F. J. FUENTES. 207-212
- *Ozognathus cornutus* (LeConte, 1859), nuevo anóbido para la fauna ibérica (Coleoptera: Anobiidae). PABLO BERCEDO, LUCÍA ARNÁIZ, PEDRO COELLO & MANUEL BAENA. 213-214
- *Synergus castanopsidis* (Beutenmüller, 1918) and *Synergus mexicanus* Gillette, 1896, two conflictive cynipid inquiline species from America (Hymenoptera, Cynipidae: Synergini). J. PUJADE-VILLAR & G. MELIKA. 215-218
- Los escorpiones (Arachnida: Scorpiones) del Parque Nacional "Desembarco del Granma", Cuba. ROLANDO TERUEL & LEIDY MONTANO. 219-228
- Datos sobre el ciclo biológico de *Iberodorcadion* (*Hispanodorcadion*) *aguadoi* Aguado & Tome, 2000 (Coleoptera, Cerambycidae). ALBERTO DEL SAZ FUCHO. 229-236
- El género *Brachymeria* Westwood (Hymenoptera, Chalcididae) en Cuba. EDUARDO PORTUONDO F. 237-243
- Le genre *Anomalocornis* (Insecta: Hemiptera: Miridae), distribution géographique et plantes hôtes. THOMAS PEYRET, LUIZ A. A. COSTA, GUY COUTURIER & MAURICE TRAN. 245-247
- NB: Confirmación de la presencia de *Paragomphus genei* (Sélys, 1841) en Extremadura (Odonata, Gomphidae). JOSÉ MARÍA TORREJÓN, FRANCISCO FERRI Y JOSÉ LUIS PÉREZ-BOTE. 248
- A contribution to the Knowledge of the Odonata of Montesinho Natural Park (NE Portugal). SÓNIA FERREIRA, JOSÉ MANUEL GROSSO-SILVA & PEDRO SOUSA. 249-250
- Silphidae (Coleoptera) de la colección entomológica del Instituto De Biología, Universidad Nacional Autónoma de México (CNIN). JOSÉ LUIS NAVARRETE-HEREDIA, GUADALUPE LABRADOR CHÁVEZ & ELIZABETH MEJORADA GÓMEZ. 251-256

- *Ghinallia brasiliensis* (Dohrn): notas biológicas e taxonómicas (Hemiptera - Heteroptera: Reduviidae: Emesinae). HÉLCIO R. GIL-SANTANA, LUIZ A. A. COSTA, MANUEL BAENA & SORAYA O. ZERAIK.....257-265

NB: Contribución al conocimiento de la corología ibérica de dos especies de Pyrochroidae (Coleoptera). JUAN JESÚS DE LA ROSA.....266

- *Cheironitis* Lansberge, 1875-its correct spelling and validity (Coleoptera, Scarabaeidae). TRISTÃO BRANCO & STEFANO ZIANI.267-272

- Complementos a la descripción de *Buthus ibericus* Lourenço & Vachon 2004 (Scorpiones: Buthidae). ROLANDO TERUEL & JOSÉ L. PÉREZ-BOTE.....273-277

NB: Nuevos reportes de la subespecie *Hagenulus (Careospina) hespera hespera* (Peters & Alayo, 1971) (Ephemeroptera: Leptophlebiidae) en Cuba. CARLOS NARANJO LÓPEZ & DANY DANIEL GONZÁLEZ LAZO.278

- *Donacia crassipes* Fabricius, 1775 (Coleoptera, Chrysomelidae), nueva especie para la Península Ibérica. ENRIQUE FERNÁNDEZ-CARRILLO & JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-CARRILLO.279-281

NB: *Lucanus cervus* Linnaeus (1758) en los alrededores de la ciudad de Sabadell (Coleoptera, Lucanidae). DANIEL ESPEJO FRAGA.....282

- Distribución espacial y variaciones temporales de *Curculio elephas* Gyllenhal en bellotas de *Quercus rotundifolia* Lam. A. JIMÉNEZ, F.J. SORIA, M. VILLAGRÁN, M.E. OCETE.....283-288

- Contribución al conocimiento de los saltícidos (Araneae, Salticidae) de la Comunidad de Madrid (España central). ALBERTO JIMÉNEZ-VALVERDE.289-296

- New and interesting beetle (Insecta, Coleoptera) records from Portugal (4th note). JOSÉ MANUEL GROSSO-SILVA.297-298

- ¿Es *Mimoscorpis* un taxón asiático o centroamericano? (Thelyphonida: Thelyphonidae). LUIS F. DE ARMAS & CARLOS VÍQUEZ.299-301

NB: Primera cita de *Trichoferus magnanii* Sama, 1992 (Coleoptera, Cerambycidae) para Sevilla (Andalucía, España) JERÓNIMO NAVARRO, JOSÉ MARÍA URBANO & ANTONIO LLINARES.302

- Primera cita de *Leptotrichus naupliensis* (Verhoeff, 1901) (Isopoda: Crinocheta: Porcellionidae) en la Península Ibérica. LLUC GARCIA.303-305

NB: Nueva cita de *Coenagrion mercuriale* (Charpentier, 1840) (Odonata, Coenagrionidae) en Extremadura. JOSÉ LUIS PÉREZ-BOTE, FRANCISCO FERRI YAÑEZ, JOSÉ MARÍA TORREJÓN SANROMÁN, JOSÉ MARÍA GARCÍA JIMÉNEZ Y MARIO PERIANES CARRASCO.306

- Nuevas citas para la fauna lepidopterológica de Zamora (España) (Insecta: Lepidoptera). J. A. JAMBRINA, V. A. GARRETAS & A. CALZADA.....307-309

NB: Primer registro de *Armadillidium album* Dollfus, 1887 (Isopoda: Crinocheta: Armadillidiidae) para Galicia y confirmación de la especie para el litoral atlántico ibérico. LLUC GARCIA.310-311

NB: *Puer maculatus*, un neuróptero nuevo para la provincia de Huesca (Neuroptera: Ascalaphidae). DANIEL GRUSTÁN312

NB: Aportaciones al conocimiento de la corología de algunos escarabeidos florícolas Ibero-baleares (Coleoptera: Scarabaeidae). JUAN J. DE LA ROSA.....313-314

NB: Un ejemplar extemporáneo de *Erebia triaria* (Prunner, 1798) en los Picos de Europa (Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae). HUGO MORTERA.....314

NB: Notas sobre coleópteros interesantes de Castilla y León (III). *Ptilophorus dufouri* (Latreille, 1817) (Coleoptera: Rhipiphoridae): primer registro para la provincia de Salamanca. F. CALVO SÁNCHEZ.....315-316

NB: *Osmoderma eremita* (Coleoptera: Scarabaeidae) y otros insectos saxofílicos en La Liébana, Cantabria occidental (Insecta: Coleoptera y Diptera). KEITH N. A. ALEXANDER.....317-318

- Stink bugs (Heteroptera: Pentatomidae) of Hispaniola, with seven new species from the Dominican Republic. DANIEL E. PEREZ-GELABERT & DONALD B. THOMAS.319-352

i **Etnoentomología:**

As formigas (Insecta: Hymenoptera) na concepção dos moradores de Pedra Branca, Santa Terezinha, estado da Bahia, Brasil. ERALDO MEDEIROS COSTA NETO & ROSALINA MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO RODRIGUES.353-364

i **Entomología Aplicada (XI):**

Defensa contra las termitas (Isoptera) en madera de construcción. DAVID CABALLOL BARTOLOMÉ Y VICENTE MARCO MANCIBÓN.....365-367

i **Acuse recibo**

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ COLÓN.....368

i **Entomología Aplicada (XII):**

Toxicidad en laboratorio de imidacloprid, acetamiprid y abamectina sobre adultos de *Encarsia formosa* (Gahan) (Hymenoptera, Aphelinidae). PATRICIA ESTAY, JAIME E. ARAYA & MANUEL H. ARAYA.....369-371

i **Ecosea:**

JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ.....372

i **Aniversario:**

José María De La Fuente: 150 años del nacimiento del "cura de los bichos". JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-CARRILLO & ENRIQUE FERNÁNDEZ-CARRILLO.....373-379

i **Precursores (12):**

Karl de Geer (1720-1778), admirador y seguidor de Réaumur XAVIER BELLÉS.....380

i **Biblioteca entomológica**

JOSÉ LUIS PÉREZ-BOTE, GLORIA BASTAZO & JOSÉ MIGUEL VELA, CÉSAR FCO. GONZÁLEZ PEÑA381-383

i **Nuevos taxones**384

i **Cierre:**

Técnicas de colecta y preservación de insectos. JUAN MÁRQUEZ LUNA385-408

Suscripción.....409

Normas publicación.....410